

Vebsayt: <https://involta.uz/>

FORMATION OF TOURIST INFRASTRUCTURE IN THE ECONOMY. FACTORS AND REASONS AND CLASSIFICATION OF HOTELS BY TOURIST INFRASTRUCTURE

Khudoyor Kamolov

MA, Bukhara State University, e-mail: kamolov.xudoyor@mail.ru, Uzbekistan

Abstract In this article, we will visit the formation of tourism infrastructure in the economy of Uzbekistan, its factors and causes, and tourism infrastructure. In conclusion, we will determine which tourism sector is effective.

Keywords: hotels, classifications, economics, factors, transport

Процесс формирования рыночной экономики отражается в качественных показателях, требующих определенной степени изменения социально-экономических событий. Изменения, происходящие в стране, в первую очередь связаны с последовательной реализацией экономических реформ. В частности, непроизводственные секторы, которые являются важным сектором экономики, играют важную роль в развитии экономики, занятости и благосостоянии населения. Поэтому для организации деятельности непроизводственных секторов в соответствии с современными требованиями выделяются материальные, трудовые и финансовые

ресурсы и определены необходимые меры по его развитию. Если сосредоточить внимание на эффективности социально-экономического развития развитых стран, то в последние годы общественное разделение труда в непроизводственных секторах становится большой сетью. Со второй половины 1990-х годов в некоторых странах в среднем более 71% всего работающего населения было активно задействовано в непроизводственных секторах, тем самым оказывая значительное влияние на экономику и благосостояние страны. Существуют достаточные условия и возможности для полноценного функционирования туристической инфраструктуры, что является одним из важных этапов социальной стратегии, направленной на поддержание и развитие человеческого потенциала.

Мы можем выразить основные элементы и факторы обслуживания в форме треугольника, а туристическая сеть может предоставлять внутренние услуги, как описано в следующих пунктах (Рисунок 1).

Рисунок 1. Туристическое треугольники

Сегодня достижения науки и техники снижают физическую усталость людей и повышают нервное напряжение. Это, в свою очередь, требует лучшей организации досуга и отдыха людей. С учетом этого Гагская декларация по туризму гласит, что «отдых, досуг и регулярный оплачиваемый отпуск, а также использование этого времени для отдыха, образования и развлечений, свободного передвижения, осуществления внутреннего и международного туризма» (52) являются одно из важнейших требований. Потому что туризм обогащает мысль, образованную разнообразными впечатлениями, положительно влияет на психическое состояние людей и создает основу для активного

участия в дальнейшей трудовой деятельности. Роль и значение туристической инфраструктуры в становлении людей как личностей также неизбежны. Они повышают свою интеллектуальную культуру на основе впечатлений от окружающей среды, поездки и, таким образом, показывают, на каком уровне они также могут повысить свою социальную культуру. Ярким тому доказательством является то, что на туристическую отрасль тратится значительная часть бюджетов семей развитых стран.

Исходя из вышеизложенного и учитывая роль туризма в социально-экономическом развитии страны, можно сделать вывод, что он играет важную роль в социальной жизни государства, эффективно проводит свободное время людей, познает мир, поддерживает экономические, политические, духовные связи между государствами и народами.

Можно сделать вывод, что он может стать одним из самых прибыльных секторов мировой экономики. Действительно, с помощью туризма можно многое сделать для развития страны, в том числе международного.

Факторы возникновения и формирования туристских связей на глобальном уровне различны. К основным из них можно отнести следующие.

Для сферы туризма первым фактором является познавательный и экспериментальный потенциал персонала (работник может быть специалистом, но без специальных знаний и опыта работа в туризме не пойдет). Маршруты формируются в зависимости от количества и качества продукции, туристско-рекреационных ресурсов, климатических условий, качественных показателей исторических, археологических и архитектурных достопримечательностей, количества и качества национальных игр, праздников и национальных товаров, соответствия национальной кухни мировым стандартам, количества и качества транспорта.

В обобщенном виде основными факторами формирования туристских отношений являются следующие группы: туристический транспорт, места в гостиницах и ресторанах, количество и стандарты качества персонала, количество и качество представленных продуктов, количество и качество рекламы туристических продуктов.

На социально-экономический рост международного сотрудничества в сфере туризма влияют следующие факторы:

Политические факторы - это отношения между странами, соглашения, товарный и туристический обмен, а также стабильность в стране. Экономические факторы - туристические организации, качество инфраструктуры, экономические выгоды, финансовые вложения, банковские кредиты.

Природные факторы - исторические и археологические сооружения, реки, моря и озера, грунтовые воды, красивые горные пейзажи.

Научно-технические факторы - современные способы и средства обслуживания, новые техники и технологии, научные эксперименты, новый туристический менеджмент, маркетинговые знания, наличие специальных гидов для туристов и т. д.

Классификация гостиничных предприятий по уровню комфортности играет важную роль в решении задач управления качеством гостиничных услуг.

Уровень комфорта - это комплексный критерий, в который входят:

- состояние количества комнат: площадь комнат (м²), одноместные (однокомнатные), многокомнатные комнаты, доли квартирных комнат, наличие инженерных сетей и др. ;

- состояние мебели, инвентаря, сантехники и др. ;

предприятия общественного питания: рестораны, кафе, бары и т. д.к.наличие и состояние;

- состояние здания, подъездные пути к нему, благоустройство территории, прилегающей к отелю;

- наличие информационного и технического оборудования, включая телефоны, спутниковую связь, телевизоры, холодильники, мини-бары, мини-сейфы и др. ;

- наличие дополнительных платных и бесплатных сервисов.

Эти критерии используются сегодня в классификационных системах всех отелей мира. Кроме того, к сотрудникам и их обучению предъявляется ряд требований: образование, квалификация, возраст, состояние здоровья, знание иностранных языков, внешность.

В настоящее время в мире существует более 30 известных систем классификации. Среди них особенно распространены следующие системы классификации:

- Европейская система классификации или "звездная система" основана на французской национальной системе классификации. Он основан на классификации отелей от 1 до 5 звезд, применяемой во Франции, Австралии, Венгрии, Египте, России, Узбекистане и многих других странах;
- Система букв (A, V, C, D). Используется в Греции;
- «коронная» система. Действует в Великобритании;
- Индийская система.

Типы гостиниц, в которых есть средства коллективного проживания: гостиницы; мотели; живые клубы; пансионаты; меблированные комнаты; спальни включены.

К специализированным объектам размещения относятся: санатории, профилактория, дома отдыха, туристические гостиницы и автостоянки, туристические спортивные базы, базы отдыха, дома охотников (рыбаков), конгресс-центры, лагеря, ботели, флотилии, ротели.

К индивидуальному размещению относятся квартиры посуточно, комнаты в квартирах, дома, коттеджи и другое.

В таблице 1 представлена классификационная схема перечисленных выше инструментов размещения. Как видно из данной схемы, гостиничные предприятия являются основным видом размещения и бывают разных типов со своим разнообразием в предоставлении услуг туристического комплекса. Общая классификация гостиниц представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Стандартный классификатор средств размещения, разработанный экспертами Всемирной туристской организации

Рисунок 3. Классификация отелей

В отелях, как и на курортах, особое внимание уделяется доступности всех видов услуг, особенно детских площадок, тренажеров. Цены могут быть немного выше. Таймеры бывают цифрами от 50 до 250, квартирного типа отдельные или общие. Приобрести такие квартиры на длительный срок тоже можно. Цены меняются от сезона к сезону. Больше, когда есть спрос, в противном случае это может быть дешевле. Такие типы отелей в настоящее время существуют в 75 странах, а в 2002 году их было около 30 млрд. долларов США.

Из вышесказанного ясно, что в целом краткосрочные гости отеля можно разделить на тех, кто приезжает по работе, и тех, кто приезжает на отдых.

К отелям для деловых людей предъявляются следующие требования:

1. Расположение должно быть в центре города, недалеко от административных, общественных и других центров;
2. В основном номерной фонд должен быть одноместным;
3. В помещении должна быть рабочая зона, состоящая из письменного стола, рабочего стула, настольного освещения, письменного и оргтехники;
4. Необходимо быть максимально изолированным от внешней среды, особенно от шума;
5. В отеле должны быть места, комнаты для встреч, семинаров, совещаний, переговоров и т. д.;
6. Бизнес-центр;
7. Должна быть служба финансовой поддержки.

В отличие от отелей для отдыха включают в себя:

1. Находиться вдали от города, на лоне природы, в месте, отличающемся обилием своей флоры;
2. Наличие зон для отдыха, занятий спортом и озеленения;
3. В основном двухместные номера;
4. Должны быть игровые, развлекательные площадки для детей.

Конечно, в зависимости от предназначения отеля будут самые разные номера, места и услуги.

Если для гостиниц отдыха необходимо наличие лечебно-оздоровительных кабинетов, диетических блюд в питании, то для стационарных гостиниц, предназначенных для семейного отдыха, обязательно должен быть детский домик, комната для присмотра за ними. Точно так же туристический отель должен иметь экскурсовода, группового гида, спортивных инструкторов, туристический кабинет, пункт проката спортивного инвентаря и бассейн внутри или рядом с ними.

References

1. Qudratov F.X., Tuxliyev I.S. Turizm iqtisodiyoti. Qo'llanma Sam ISI. (2007).
2. Bobokalonov.R O'zbekistonda turizm infratuzilmasining rivojlanishi Global Edit

(2019)

3. Davronov, I. O. (2021). Economic Importance of Innovative Technologies for Improving Hotel
4. Services. International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior
5. (IJBTOB), 1(3), 169-175.
6. Aliyeva M.T., Salimova B.X. “Mehmonxona menejmenti” Darslik T: “Moliya” (2005)
7. Kamolov X.Z. Technology of Production a New Type of Product in the Tourism//International Journal of Business, Technology, and Organizational Behavior (IJBTOB) ISSN: 2775-4936 Vol. 1 No. 6, December 2021. P 477-483